

DOI: 10.31866/2410-1176.43.2020.220059

УДК 7.012:[75.056:687.01](477)

**СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
FASHION-ІЛЮСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ**

Селезньова Анна Володимирівна

*Кандидат технічних наук, доцент,**ORCID: 0000-0002-8238-5340,**e-mail: sellannyshka@gmail.com,**Хмельницький національний університет,**вул. Інститутська 11, Хмельницький, Україна, 29016*

Мета статті – на основі аналізу творчості найвідоміших українських дизайнерів-ілюстраторів виявити сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрацій; визначити основні художні техніки, графічні засоби й прийоми композиції, до яких вдаються дизайнери-ілюстратори; встановити сфери застосування fashion-ілюстрацій у сучасній модній індустрії. Методи дослідження. У статті поряд із загальнонауковими методами використано порівняльний та системний аналіз, за допомогою яких здійснено збір і вивчення різних джерел інформації, а також метод класифікації, типологізації та фактографії, що стали основою для узагальнення отриманих даних завдяки використанню fashion-ілюстрацій, які представлені в друкованих модних виданнях Vogue, Vanity Fair, InStyle, Harper's Bazaar, та інтернет-джерелах, що розміщувались на Facebook, Instagram, у співтоваристві illustrators.ru, на платформі для фрілансерів behance.net та особистих сайтах дизайнерів. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні та систематизації теоретичних і практичних положень про стан розвитку сучасних українських fashion-ілюстрацій, їхніх технік виконання, специфіки художньої подачі та сфери застосування в індустрії моди. З'ясовано, що українські ілюстратори активно використовують графічні програми, починаючи від обробки зображення, закінчуючи підготовкою до друку. Висновки. Виявлено, що важливою тенденцією в розвитку сучасної індустрії моди є створення fashion-ілюстрацій як одного з основних способів рекламування виробів текстильної та легкої промисловості. Широкий спектр художніх рішень сучасної fashion-ілюстрації великою мірою обумовлений графічною майстерністю самого дизайнера-ілюстратора та прийомами комп'ютерної графіки. Розглянуто творчість провідних українських дизайнерів та з'ясовано їхній внесок у вітчизняну та світову fashion-індустрію. Охарактеризовано основні жанри, техніки, колористику, композиційну побудову ілюстрацій, які сьогодні створюються художниками та сферу їхнього застосування.

Ключові слова: fashion-ілюстрація; fashion-індустрія; техніка; композиційна побудова; колористика; жанр; реклама; дизайнер

Вступ

Fashion-ілюстрація сьогодні сприймається як альтернативна історія моди, і кожен дослідник, розглядаючи питання пов'язані з костюмом, не може не звертатися до цієї сфери художньої діяльності. Історія fashion-ілюстрації дає змогу сформувати чітке уявлення про розвиток авторських стилістик в історичному контексті. Таке уявлення, на наш погляд, є продуктивним під час підготовки не тільки дизайнерів одягу, а й графічних дизайнерів, мистецтвознавців та всіх, хто причетний до сфери рисунка. Однак роль рисованої ілюстрації може й повинна розкриватися значно ширше. Інтернет-ресурси дозволяють вивчати останні тенденції в галузі індустрії моди, стежити за модними показами в будь-якій країні світу. Художники-ілюстратори мають змогу активно розширювати межі застосування своїх творчих пошуків, реалізуючи їх і в матеріалах друку, і в процесі створення реклами всіх видів, у роботі авторських колекцій модельєрів, у галузі театру й кіно. Соціальні мережі і спеціалізовані сайти сприяють популяризації творчих пошуків, що спрямовані на створення авторського стилю в ілюстрації (Котляревская & Красовская, 2020).

Аналіз досліджень і публікацій. У зарубіжній мистецтвознавчій літературі питання еволюції fashion-ілюстрації висвітлюються досить системно – у працях останніх років Д. Даунтона, У. Паркера, К. Блекман, Б. Морріса. Дослідженням сучасних методів ілюстрування моди, зокрема основам модної ілюстрації, сучасним тенденціям щодо художньої подачі яскравого зображення, динамічної постави й текстурам матеріалів в одязі присвячені роботи Д. Хопкінса (Hopkins, 2010), К. Блекмен (Блэкмен, 2013), Х. Еберле та ін. (Эберле и др., 2012), А. Кіпер (Кипер, 2015), Н. Архипової (Архипова, 2011). Також цінним і невичерпним внеском

у висвітлення історії та теорії дизайну і моди є наукові праці Р. Андреєвої, Н. Ковешнікової (Ковешникова, 2009), А. Лаврентьєва (Лаврентьев, 2008), І. Розенсон (2007). Показовою є робота Г. Гусейнова та ін. (2004), у якій розглядаються теоретичні основи композиції, етапи творчого процесу, методи й специфіка художнього проектування костюма як об'єкта дизайну. Окремих аспектів fashion-ілюстрації торкається у своїх дослідженнях О. Шевнюк (2008). Однак велика кількість інформації, що міститься в інтернет-ресурсах, потребує узагальнення і критичного осмислення. У вітчизняній освітянській практиці (і під час формування фахового блоку дисциплін спеціальностей образотворчого й дизайнерського спрямування, і під час підготовки навчально-методичного забезпечення) такому важливому художньому явищу, як fashion-ілюстрація, приділяється набагато менше уваги, що викликає потребу в серйозних дослідженнях фахівців.

Популяризація моди в усі часи була і є важливою умовою її існування. Особливо це стосується розповсюдження інформації про новинки в царині модного одягу та актуального модного образу, на який можуть орієнтуватися споживачі. Саме fashion-ілюстрація сприяє цьому, оскільки вона зародилась одночасно із самою модою і має властивість тиражуватись у численній кількості ідентичних екземплярів. Тому fashion-ілюстрація як візуальне рисоване зображення відтворює в собі характерні ознаки модного костюма й піднімає на якісно новий рівень сам процес його еволюції (І. Удріс & Н. Удріс, 2013).

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні та систематизації теоретичних і практичних положень про стан розвитку сучасних українських fashion-ілюстрацій, їхніх технік виконання, специфіки художнього подавання та сфери застосування в індустрії моди.

Мета статті

Мета дослідження – осмислити сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрацій на основі аналізу творчості найвідоміших українських дизайнерів-ілюстраторів, визначити основні художні техніки, графічні засоби й прийоми композиції, до яких вдаються сучасні дизайнери-ілюстратори та встановити сфери застосування цих ілюстрацій у модній індустрії.

Для реалізації мети визначено такі завдання: проаналізувати сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрацій на основі дослідження творчості найвідоміших українських дизайнерів-ілюстраторів; визначити основні художні техніки (графічні засоби й прийоми композиції), якими володіють сучасні дизайнери-ілюстратори в Україні; встановити основні сфери або тенденції застосування цих ілюстрацій у модній індустрії.

Виклад матеріалу дослідження

Обов'язковою умовою здобуття освіти студентами творчих вузів, які вивчають дизайн та основи проектування одягу, є вивчення ілюстрацій у модних журналах. Майбутнім дизайнерам одягу, конструкторам, технологам та просто художникам різного спрямування потрібні ґрунтовні знання історії розвитку того чи того виду мистецтва. Крім цього, вивчаючи зразки журнальної ілюстрації, студенти формують навички з рисунку та проектування, які згодом зможуть використовувати в своїй професійній діяльності. Цікавим для них є не тільки зарубіжний досвід, але й вітчизняний. Тому в основу дослідження покладено вивчення композиційних особливостей сучасних українських fashion-ілюстрацій і творчих технік, до яких вдаються молоді дизайнери, на основі чого їм вдалося сформувати власний оригінальний бренд і стати відомими не лише в Україні, а й за її межами.

Як відомо, ХХІ ст. є епохою новітніх технологій і наукового прогресу в цілому, що характеризується активним розвитком техніки, різних новітніх технологій і, зокрема, свіжими напрямками в мистецтві. Вагоме місце серед таких течій займає fashion-ілюстрація, яка дедалі більше стає популярною (Селезньова, 2017).

Спочатку поняття «fashion-ілюстрація» асоціювалась лише із друківаними гравюрами й офортами, згодом – рисунками «від руки», створеними графітними олівцями, тушшю, гуашшю, аквареллю та іншими техніками, що представляли переважно жіночий та чоловічий одяг. Отже, це були суто друківані видання. Знаковими художниками зі створення таких ілюстрацій можна назвати Вацлава Холлара, Абрахама Боса, П'єра Боннара, Джованні Болдіні, Чарльза Гібсона, Адольфа Сандоза, Жоржа Лепапа, Рене Грюо, Боббі Хілсона, Антоніо Лопеса, Джорджа Ставріноса та ін. Їхні ілюстрації створювалися для відомих обкладинок журналів, таких як: «Mercure Galant», «Harper's Bazaar», «Femina», «Vogue», «New York Times» і «Cosmopolitan». Крім того, Стівен Стіпельман, наприклад, написав книгу «Illustrating Fashion: Concept to Creation» («Ілюструючи моду: від концепції до втілен-

ня»), яка активно перевидається і вважається найкращим підручником для початківців-ілюстраторів модної індустрії.

Сьогодні дизайнери використовують найрізноманітніші техніки та прийоми ілюстрації. Наприклад, популярністю користуються рисунки з аплікацією із живих квітів, які створюють чарівну казковість і фєричний настрій. Акварельні рисунки в поєднанні фарб із сіллю передають ефект мерехтіння та сяйво образу в цілому, а незвичайні, яскраві і часом непередбачувані ілюстрації створюються завдяки використанню методу «кляксографії». Особливої уваги потребують рисунки тушшю і вугіллям, які, незважаючи на простоту, за допомогою кількох ліній та штрихів передають загальний задум художника (Турлюн, 2011).

Починаючи з 2000-х років, широко застосовуються комп'ютерна графіка й цифрова фотографія. Модні видання стали використовувати фотографії, що піддаються комп'ютерній обробці та істотно змінюються в графічних редакторах. Відтак оригінальні рисунки, які становили на початку минулого століття базову частину журналів мод, почали стрімко витіснятися фотографією.

Фотографії у друкованих виданнях використовуються значно частіше, оскільки вони є більш зрозумілими і краще демонструють продукти модної індустрії. Однак, незважаючи на це, рисовані портрети і fashion-ілюстрації стають все більш популярними. Це пояснюється тим, що фотографія і fashion-ілюстрація суттєво відрізняються одна від одної. Фотографія – це не що інше як фіксація якоїсь події в конкретний момент часу; натомість, fashion-ілюстрація – це зображення, рисунок, створений художником, який інтерпретується ним через призму особистої уяви. Крім цього, при створенні fashion-ілюстрації художник звертається до різних прийомів і технік зображення, засобів виразності, композиції, може стилізувати, доповнювати й робити акценти на певних елементах, що неможливо зробити у фотографії. Тому fashion-ілюстрація на сьогодні не здала своїх позицій, а навпаки, збагатилася новими техніками й прийомами, освіжаючи століття сучасних технологій новими концепціями і формуючи останні тенденції в індустрії моди.

Сфера використання fashion-ілюстрацій надзвичайно різноманітна. У всьому світі модні глянцеви журнали для гармонійної цілісності використовують живий рисунок (і на обкладинках, і в статтях), доповнюючи ними свої fashion stories. Модні будинки й бренди використовують ілюстрації в принтах своїх колекцій, а також дуже часто вони служать для оформлення успішних рекламних кампаній та вітрин модних магазинів. Розвитку fashion-ілюстрацій в Україні сприяє наявність значної кількості модних друкованих видань, таких як Vogue, Vanity Fair, InStyle, Harper's Bazaar.

Сучасний світ постійно вимагає від художників/дизайнерів нових підходів до створення ілюстрацій, прояву власного стилю, пошуків нових нетрадиційних прийомів і технік. Зокрема, більшість сучасних fashion-ілюстраторів практикують діджитал рисування – створення рисунків за допомогою графічних планшетів Apple iPad Pro, Wacom Intuos Pro та комп'ютерних програм Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, XARA, Krita, Corel DRAW та ін. Отже, рисування «від руки», що вимагає спеціальної художньої підготовки, поступово витісняється іншими способами створення зображень.

Нині fashion-ілюстратори все впевненіше займають свої позиції в модній індустрії і стають більш затребуваними. Однією з перших представниць означеної професії в Україні стала ілюстратор, графічний дизайнер, ювелір Поліна Медведєва, яка в ще в 2004 р. створила свої перші fashion-ілюстрації для осіннього грецького номера «Black and White» (Ukrainian Fashion Academy, 2015). Поліна малювала колекції Лілії Пустовіт і Володимира Подоляна для «Ательє 1», а також для корнера в Dover Street Market. Її роботи публікують Vogue (Україна і Росія), Harper's Bazaar (Україна), Elle (Україна), Interview magazine, Another magazine (Великобританія), Zoot magazine (Іспанія), Kiev Fashion Days в програмі Pretenders. Одним з найбільш значущих проєктів, яким дорожить художниця, є її власний ювелірний бренд – Velar (Рис. 1).

Рисунок 1. Fashion-ілюстрації Поліни Медведєвої та ювелірні вироби авторського бренду «Velar»

Figure 1. Fashion illustrations by Polina Medvedieva and Jewellery by the custom brand Velar

Ілюстратор Світлана Макарова, більш відома під псевдонімом Lanitta, позиціонує себе як ілюстратор векторної графіки. Художниця створює свої рисунки в програмі Adobe Illustrator. У 2007 р. вона створила для видавництва Аркаїм (Росія) серію модних розмальовок для дівчат. Однак, крім векторних ілюстрацій, зустрічаються роботи, виконані аквареллю, які Світлана в кінцевому варіанті обробляє за допомогою програми Adobe Photoshop. Деякі зображення повністю чорно-білого кольору, виконані у векторній графіці, вони нагадують собою друковану гравюру.

Як видно з рис. 2, художниця демонструє нові тенденції одягу, використовуючи найрізноманітніші персонажі. Як правило, це фантастичні герої мультфільмів, казок, кіно, а також представники флори й фауни (квіти, тварини, фантастичні істоти, типу русалок тощо). Іноді для того, аби привернути увагу глядача, пропонує у своїх ілюстраціях елемент гри, певного сюжету. Особливе місце в творчості дизайнерки займає такий жанр, як модний портрет. Кольорова палітра зображень найрізноманітніша, від тендітних нюансних поєднань до яскравих і темних кольорів. Іноді художниці вдається не тільки правильно відтворити переходи світла й тіней, а й вдало передати фактуру тканин, драпірування, залами, динаміку й пластику форми. Фантазія художниці безмежна, що підтверджується виразною стилізацією зображуваних фігур, різною їхнім різноманітним компонованням на аркуші, а іноді просто перебільшенням певних ділянок фігури, їхнім спотворенням.

Рисунок 2. Fashion-ілюстрації Світлани Макарової під псевдонімом «Lanitta»
Figure 2. Fashion illustrations by Svitlana Makarova under the pseudonym “Lanitta”

Стиль Світлани Макарової, імовірно, обумовлений замовленнями компаній – таких, як компанія Turpitude з проведення fashion-ігор в онлайн режимі, NGMOCO LLC, Box Of Robots, TableTale LTD, для щорічного каталогу колекційних ляльок Sindy, для Pedigree Dolls & Toys Limited, Будинку взуття «Форум», Nivea, MissLuxe, Glitz Hair Extensions, видавництва Аркаїм, МІККО, а також сайтів megapolistea.ru, flowers-shop.com.ua та ін.

Представницею fashion-ілюстрації в Одесі є Марина Муричева, яка з дитинства створювала саморобні журнали мод та образи своїх однокласників, а під час навчання в художньому інституті почала експериментувати з пошуком особистого образу й стилю. На початку своєї кар’єри дизайнерка створила іронічні принти для колекції футболок бренду X’U в 2008 р. У 2011 р. як fashion-ілюстратору їй надійшли перші замовлення, а з ним й усвідомлення, як розвиватися в цьому напрямі мистецтва.

Марина Муричева успішно співпрацювала із журналами ELLE, TheNorDar, Face Control, Helen Marlen, Yes, із сайтами Kuruza, Domino Group, Styleinsider, малювала для G-Style & The Burger, Ksenia Schnaider, Hello glasses, Indian jewellery. Найважливішою та найтривалішою у творчій біографії художниці є співпраця з такими виданнями: з журналом «ELLE Ukraine», для якого вона оформляла гороскопи й статті; із молодіжним журналом «Yes», у якому ілюструвала акварельними парфумами один із розворотів і де розміщені чорно-білі ілюстрації олівцем до статей про чоловічий стиль «Le Billionnaire» (Рис. 3).

Рисунок 3. Fashion-ілюстрації Марини Муричевої
Figure 3. Fashion illustrations by Maryna Murycheva

У 2011 р. на Міжнародному бієнале fashion-ілюстрації IMAGO, яке проходить у рамках Ukrainian Fashion Week, яскраво заявила про себе талановита представниця fashion-ілюстрації в Україні Ліліт Саркісян, яка, крім цього, є й головним редактором журналу TheNorDar (Рис. 4). За останні 5 років Ліліт встигла попрацювати з багатьма європейськими та українськими дизайнерами, але найцікавішими і знаковими для неї були колаборації з BEKh і nuBEKh, Bevza, Helen Marlen Group, Elena Rudenko, Vobkova. Також Ліліт створювала принт для оформлення стіни в Мистецькому Арсеналі в рамках проєкту Ukraine Inspired (телеканал «1 + 1» і «UFW»). Публікації її ілюстрацій можна зустріти в L'official, fashionweek.ua, bestin.ua, Shopping Guide, TheNorDar та в інших виданнях.

Рисунок 4. Акварельні fashion-ілюстрації Ліліт Саркісян
Figure 4. Watercolour fashion illustrations by Lilith Sargsian

Крім публікації fashion-ілюстрацій у друкованих виданнях, Ліліт випускає одяг, подарунки та декор із власними принтами, розробляє дизайнерські листівки, запрошення на покази, брендбуки, дизайн упаковки та інтер'єрний дизайн. Ілюстрації, якими декоровані всі продукти марки LILIT SARKISIAN, Ліліт малює в оригіналі власноруч у техніці «акварель» (див. рис. 4). Для творчого стилю художниці характерні зображення квітів, птахів і гранату, котрі прикрашають дизайнерські сумки, шпалери, брошки і навіть килими ручної роботи.

Ще однією яскравою представницею fashion-ілюстрації в Одесі є Наталя Волобуєва, яка отримала своє перше комерційне замовлення на ілюстрації fashion-дівчаток для календаря. Нині Наталя співпрацює з мережею арт-студій Fantasy Room, де викладає курси зі створення fashion-ілюстрації. Протягом п'яти років своєї кар'єри в цій сфері вона працювала з різними замовниками, розробляючи ілюстрації

для брендбуків дизайнерів і стартапів, fashion-листівки, ілюстрації для глянцевого видань, принти для друку на дизайнерських футболках і світшоти. У своїй роботі художниця віддає перевагу таким технікам, як акварель, гуаш, туш, акрил та Digital illustration on iPad, Adobe Illustrator (Рис. 5).

Рисунок 5. Fashion-ілюстрації Наталії Волобуєвої
 Figure 5. Fashion illustrations by Nataliia Volobueva

Нестандартними підходами до створення модних ілюстрацій вирізняється Юлія Славінська, яка в 2011 р. познайомилася з художнім редактором LZ magazine, для якого створила кілька тематичних ілюстрацій. Це стало початком кар'єри молоді художниці (Рис. 6).

Рисунок 6. Fashion-ілюстрації Юлії Славінської
 Figure 6. Fashion-illustrations by Julia Slavinska

Далі були спільні проекти ілюстратора з фотографами, першим з яких став проєкт з українцем Андрієм Іваськівим «Ink Fabric», де вони поєднали фотографії моделі з підмальованими вручну елементами одягу (Рис. 7). Був також проєкт з російським фотографом Анастасією Арсенік для FANUM magazine (Рис. 8).

Відома дизайнерка Мар'яна Марше розпочала кар'єру fashion-ілюстратора в лютому 2012 р. з дизайну одягу для власного бренду MARCHÉ: fashion-ілюстрація стала її хобі, яке й переросло в кар'єру завдяки мережі Instagram, де Мар'яна опублікувала кілька своїх робіт і згодом помітила значний інтерес до них.

Мар'яна малювала для порталу Bestin.ua, румунського Glamour, Alina Tanasa і Diana Enciu (Absolutely Fabulous) з Румунії, кондитерських Morpho в Молдавії і Румунії, успішно співпрацювала з дизайнерами одягу The Kaуys і Fanilla Couture з Катару, англійським магазином біжутерії, Валерієм Созановським, рестораном Sauvage, Тетяною Рамус (artramus), The Coat SK (Катею Сильченко), Blood & Honey, ресто-

раном «Собака з'їла голуба», Vkybe.tv/Kiev, івент-агенствами Mazarine Life і Ultra Promo (Ірини Ковальчук). Також вона малювала для Маші Єфросиніної, для ательє Іри Чемпіон Atelie MOE і Анни Делло Руссо. Варто зазначити, що художниця сформувала особистий художній стиль: композиційна побудова її ілюстрацій характеризується певною постійністю, при цьому кольорова палітра дуже різноманітна. Основними героїнями ілюстрацій є відомі українські поп-співачки, телеведучі, акторки тощо (Рис. 9).

Рисунок 7. Фото-ілюстрації Юлії Славінської у співпраці з Андрієм Іваськівим «Ink Fabric»
Figure 7. Photo illustrations by Julia Slavinska in collaboration with Andrew Ivaskiv, “Ink Fabric”

Рисунок 8. Фото-ілюстрації Юлії Славінської у спільному проєкті з Анастасією Арсенік для FANUM magazine (a) та приклади векторних ілюстрацій (б)
Figure 8. Photo illustrations by Julia Slavinska in a co-project with Anastasia Arsenik for FANUM magazine (a) and examples of vector illustrations (b)

Рисунок 9. Акварельні ілюстрації Мар'яни Марше
Figure 9. Watercolour illustrations by Mariana Marche

Fashion-ілюстратор Марія Сулова розпочала свою кар'єру в 2013 р., також викладаючи свої роботи в соціальні мережі. Марія працювала з українськими дизайнерами SAYYA by Luba Makarenko (resort collection 2015), створила принти для бренду T. Mosca (Рис. 10) та серію принтів для благодійної акції дизайнера Elena Burba, ілюструвала запрошення на Ukrainian Fashion Week для бренду Podolyan, успішно пройшли колаборації з дизайнером Vika Adamskaya.

Рисунок 10. Ілюстрації Марії Сулової для T. Mosca
Figure 10. Illustrations by Mariia Suslova for T. Mosca

Рисунок 11. Рисунок Марії Сулової у техніці #iphoneartcollage
Figure 11. Illustrations by Mariia Suslova in #iphoneartcollage

Робота на рис. 11 є втіленням напряму, який Марія планує розвивати – #iphoneartcollage. Вона складається з кількох малюнків та фото, зроблених художницею і склажованих за допомогою програм і фільтрів в iPhone. Також цей рисунок став обкладинкою американського журналу про моду й мистецтво «The Alchemist Magazine», з яким М. Сулова співпрацює. Найважливіше досягнення Марії – це запуск власного бренду MASHUTKAS, під яким випускаються шовкові хустки, футболки, чохла для телефону і модні іграшки. Марія увійшла до списку кращих fashion-ілюстраторів за версією TrendSpace.ru і SNC magazine.

Висновки

Отже, широкий спектр художніх рішень сучасної fashion-ілюстрації багато в чому обумовлений графічною майстерністю дизайнера-ілюстратора та прийомами комп'ютерної графіки. Сьогодні графічні програми використовують усі вітчизняні ілюстратори, починаючи від обробки зображення, закінчуючи підготовкою до друку. Окремі художники повністю переходять на створення ілюстрацій в тих чи тих комп'ютерних програмах.

На основі проведеного дослідження визначено коло провідних дизайнерів та з'ясовано їхній внесок у fashion-індустрію України та зарубіжжя, охарактеризовано техніки виконання ними fashion-ілюстрацій та манеру художників, стилістику їхніх робіт. Крім цього, розглянуто широкий простір їх застосування в сучасній fashion-індустрії. З'ясовано, що fashion-ілюстрація нині використовується в плянцевих виданнях, одязі, інтер'єрі, друкованій графіці, рекламі, соціальних мережах, декоративному мистецтві.

Перспективи подальших досліджень вбачаються в ретроспективному аналізі досягнень української fashion-ілюстрації та висвітленні особливостей різних стилістик митців у сучасній індустрії моди.

Список використаних джерел

- Архипова, Н. А. (2011). *Еволюция художественно-графического языка иллюстраций журналов мод* (Автореферат диссертации кандидата искусствоведения). Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина, Москва.
- Блэкмен, К. (2013). *100 лет Моды в иллюстрациях* (Т. А. Зотина, пер.). КоЛибри.
- Гусейнов, Г. М., Ермилова, В. В., Ермилова, Д. Ю., Ляхова, Н. Б., & Финашина, Е. М. (2004). *Композиция костюма* (2-е изд.). Академия.

- Кипер, А. (2015). *Фэшн-иллюстрация: вдохновение и приемы* (Е. А. Бакушева, пер.). Попурри.
- Ковешникова, Н. А. (2009). *Дизайн: история и теория* (5-е изд.). Омега-Л.
- Котляревская, Н. В., & Красовская, Н. И. (2020). Авторская графика в контексте развития современной fashion-иллюстрации. *Костюмология*, 5(1). <https://elibrary.ru/item.asp?id=42805298>.
- Лаврентьев, А. Н. (2008). *История дизайна*. Гардарики.
- Розенсон, И. А. (2007). *Основы теории дизайна*. Питер.
- Селезньова, А. В. (2017). Теоретичні аспекти створення та художньої подачі fashion-ілюстрації. *Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури*, 39, 141-150.
- Турлюн, Л.Н. (2011). Коллаж в компьютерном искусстве. *Мир науки, культуры и образования*, 2 (27), 13-15.
- Удріс, І.М., & Удріс, Н. С. (2013). *Ілюстрація моди: від Ренесансу до Постмодернізму*. Видавничий дім.
- Шевнюк, О. Л. (2008). *Історія костюма*. Знання.
- Эберле, Х., Деллель, Х., & Сало, Т. (2012). *Эскиз и рисунок* (О. Резниченко, пер.; Т. 1). Эдипресс-Конлига.
- Hagen, K. (2011). *Fashion Illustration for Designers*. PrenticeHall.
- Hopkins, J. (2010). *Basics Fashion Design 05: Fashion Draw*. AVA Publishing.
- Ukrainian Fashion Academy. (2015, 15 сентября). Fashion-иллюстрация: реализация творческих идей без границ. *Ukrainian Fashion*. <https://ukrainian.fashion/813-2/>.

References

- Arkhipova, N. A. (2011). *Evolutsiya khudozhestvenno-graficheskogo yazyka illyustratsii hurnalov mod [The Evolution of the Artistic and Graphic Language of Fashion Magazine Illustrations]* (Abstract of PhD Dissertation). A. N. Kosygin Moscow State Textile University, Moscow [in Russian].
- Blackman, C. (2013). *100 let Mody v illyustratsiyakh [100 Years of Fashion Illustration]* (Т. А. Zotina, Trans.). KoLibri [in Russian].
- Eberle, H., Dellele, H., & Salo, T. (2012). *Eskiz i risunok [Sketch and Drawing]* (O. Reznichenko, Trans.; Vol. 1). Edipress-Konliga [in Russian].
- Guseinov, G. M., Ermilova, V. V., Ermilova, D. Yu., Lyakhova, N. B., & Finashina, E. M. (2004). *Kompozitsiya kostyuma [Costume Composition]* (2nd ed.). Akademiya [in Russian].
- Hagen, K. (2011). *Fashion Illustration for Designers*. Prentice Hall [in English].
- Hopkins, J. (2010). *Basics Fashion Design 05: Fashion Draw*. AVA Publishing [in English].
- Kiper, A. (2015). *Feshn-illyustratsiya: vdokhnovenie i priemy [Fashion Illustration: Inspiration and Technique]* (E. A. Bakusheva, Trans.). Popurri [in Russian].
- Kotlyarevskaya, N. V., & Krasovskaya, N. I. (2020). Avtorskaya grafika v kontekste razvitiya sovremennoi fashion-illyustratsii [Author's Graphics in the Context of the Development of Modern Fashion Illustration]. *Kostyumologiya*, 5(1). <https://elibrary.ru/item.asp?id=42805298> [in Russian].
- Koveshnikova, N. A. (2009). *Dizain: istoriya i teoriya [Design: History and Theory]* (5th ed.). Omega-L [in Russian].
- Lavrent'ev, A. N. (2008). *Istoriya dizaina [Design History]*. Gardariki [in Russian].
- Rozenson, I. A. (2007). *Osnovy teorii dizaina [Basics of Design Theory]*. Piter [in Russian].
- Seleznova, A. V. (2017). Teoretychni aspekty stvorennia ta khudozhnoi podachi fashion-illiustratsii [Theoretical Aspects of Creating and Artistic Presentation of Fashion Illustrations]. *Topical Problems of History, Theory and Practice of Artistic Culture*, 39, 141-150 [in Ukrainian].
- Shevniuk, O. L. (2008). *Istoriia kostiuma [The History of the Costume]*. Znannia [in Ukrainian].
- Turlyun, L. N. (2011). Kollazh v komp'yuternom iskusstve [The Collage Computer Art]. *The World of Science, Culture and Education*, 2(27), 13-15 [in Russian].
- Udris, I. M., & Udris, N. S. (2013). *Iliustratsiia mody: vid Renesansu do Postmodernizmu [Fashion Illustration: from the Renaissance to Postmodernism]*. Vydavnychiy dim [in Ukrainian].
- Ukrainian Fashion Academy. (2015, September 15). Fashion-illyustratsiya: realizatsiya tvorcheskikh idei bez granits [Fashion Illustration: Realising Creative Ideas without Borders]. *Ukrainian Fashion*. <https://ukrainian.fashion/813-2/> [in Russian].

Стаття надійшла до редакції: 10.11.2020

**СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИИ
В УКРАИНЕ**

Селезнева Анна Владимировна
*Кандидат технических наук, доцент,
Хмельницкий национальный университет,
Хмельницкий, Украина*

Цель статьи – на основе анализа творчества известных украинских дизайнеров-иллюстраторов выявить современные тенденции развития fashion-иллюстраций; определить основные художественные техники, графические средства и приемы композиции, к которым прибегают современные дизайнеры-иллюстраторы; установить сферы применения этих иллюстраций в современной модной индустрии. Методология. В статье, наряду с общенаучными методами, были использованы сравнительный и системный анализ, с помощью которых выполнен сбор и изучение различных источников информации, а также метод классификации, типологизации и фактографии, ставшие основой для обобщения полученных данных благодаря использованию fashion-иллюстраций, представленных в печатных модных изданиях Vogue, Vanity Fair, InStyle, Harper's Bazaar и интернет-источниках, которые размещались на Facebook, Instagram, в сообществе illustrators.ru, на платформе для фрилансеров behance.net и личных сайтах дизайнеров. Научная новизна работы заключается в обобщении и систематизации теоретических и практических положений о состоянии развития современных украинских fashion-иллюстраций, их техник исполнения, специфики художественной подачи и сферы применения в индустрии моды. Выяснено, что украинские иллюстраторы активно используют графические программы, начиная от обработки изображения, и заканчивая подготовкой к печати. Выводы. Выявлено, что одной из ведущих тенденций в современной индустрии моды является создание fashion-иллюстраций как одного из основных способов рекламирования изделий текстильной и легкой промышленности. Широкий спектр художественных решений современной fashion-иллюстрации преимущественно обусловлен графическим мастерством самого дизайнера-иллюстратора и приемами компьютерной графики. Рассмотрено творчество ведущих украинских дизайнеров и выяснен их вклад в отечественную и мировую fashion-индустрию. Охарактеризованы основные жанры, техники, цветовая гамма, композиционное построение иллюстраций, которые создаются художниками в настоящее время и сферу их применения.

Ключевые слова: fashion-иллюстрация; fashion-индустрия; техника; композиционное построение; колористика; жанр; реклама; дизайнер

**RECENT TRENDS
IN THE DEVELOPMENT
OF FASHION-ILLUSTRATION
IN UKRAINE**

Anna Seleznova
*PhD in Engineering Sciences, Associate Professor,
Khmelnytskyi National University,
Khmelnytskyi, Ukraine*

The purpose of the article is to investigate recent trends in the development of fashion illustrations based on the analysis of the work of famous Ukrainian illustrator designers; to determine the main artistic techniques, graphic means and composition techniques used by modern illustrator designers; and to establish the application fields of these illustrations in the fashion industry. Research methodology. As materials for the article, we used fashion illustrations presented in print fashion publications Vogue, Vanity Fair, InStyle, Harper's Bazaar and Internet sources that were posted on Facebook, Instagram, in the illustrators.ru community, on the platform for freelancers behance.net and designers' personal websites. The article applies comparative and systemic analysis along with general scientific methods with the help of which the collection and study of various sources of information were carried out, as well as the method of classification, typology and factography, which became the basis for generalising the data obtained. The scientific novelty of the work is to generalise and systematise the theory and practise state of development of modern Ukrainian fashion illustrations, illustration techniques and the specifics of artistic presentation. We have found that Ukrainian illustrators actively use graphic programs, from image processing to prepress. Conclusions. One of the leading trends in the modern fashion industry is the creation of fashion illustrations as one of the main ways to advertise the textile and consumer goods industry's products. The wide range of artistic solutions to modern fashion illustration depends on the graphic skills of the designer-illustrator and the computer-generated image techniques. The article determines the leading designers' work and describes their contribution to the fashion industry in Ukraine and abroad. The article learns the main genres, techniques, colours, compositional construction of illustrations, which are created by artists at present, and the scope of their application.

Keywords: fashion illustration; fashion industry; technique; compositional structure; colouristic; genre; advertising; designer